

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665456>

IX-XII-ASRLARDA ILM-FAN VA TA'LIM TIZIMI

Ibragimov A.H., Xudoynazarova A.M., Kimsanboyeva Z.A.

IIV 1-son Toshkent akademik litseyi tarix fani o'qituvchilari

zuxraxonkimsanboyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Turkiston o'lkasi uzoq tarixga ega. Miloddan birinchi ming yillikda o'lkamizda madaniyat markazlari shakllangan. Keyinchalik bu madaniy markazlarning soni va o'rnining ahamiyati IX asrdan keng miqyosda kuchayib borgan. VIII asrda islom dini kirib kelgach, IX asrdan o'lkamiz musulmon Sharqi nomini olgan. Bunga o'sha davrda yashab, ijod qilgan ajdodlarimizning ilm-fan va ta'lim sohasiga qo'shgan hissasi beqiyos.

Kalit so'zlar: *Ilm-fan, Sug'd, Choch, Farg'ona, al-Xorazmiy, Abu Mansur, Xuroson, Movaraunnahr, Sag'oniy, uyg'onish davri.*

ANNOTATION

The Turkestan region has a long history. In the first millennium BC, cultural centers were formed in our country. Later, the number and importance of these cultural centers increased significantly from the 9th century. After the introduction of Islam in the 8th century, our country was called the Muslim East from the 9th century. The contribution of our ancestors who lived and worked at that time to the field of science and education is incomparable.

Keywords: *Science, Sughd, Chach, Fergana, al-Khwarizmi, Abu Mansur, Khorasan, Moverannahr, Saghani, Renaissance.*

АННОТАЦИЯ

Туркестанский край имеет древнюю историю. В первом тысячелетии до нашей эры в нашей стране сформировались культурные центры. Позже, с IX века, количество и значение этих культурных центров значительно возросли. После введения ислама в VIII веке, наша страна с IX века стала называться Мусульманским Востоком. Вклад наших предков, живших и творивших в то время, в сферу науки и образования несравнен.

Ключевые слова: Наука, Согд, Чач, Фергана, аль-Хорезми, Абу Мансур, Хорасан, Мовераннахр, Сагани, Возрождение.

KIRISH. Bu davrda o'lkamizning Sug'd, Xorazm, Choch va Farg'ona hududlari Buyuk ipak yo'lining markazlari bo'lgan. Bu jarayon ilm-fan va ta'limning markazlari bo'lishiga imkoniyat yaratgan. Tarixiy manbalardan ma'lum bo'lishicha, xalifa Ma'mun Xuroson noibi bo'lgan vaqtda Movarounnahr va Xurosonlik yosh olimlarni o'z saroyiga chorlab, ularga yordam bergan ekan. Bu olimlardan Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Far'goniy, Abu Mansur, Marvaziy, Javhariy, Sag'oniy, Marvarudiyalar ijodiy faoliyatini xalifalik poytaxti Bag'dodda tashkil etilgan Ma'mun akademiyasida davom ettirganlar. Bu ilm markazida ular astronomiya, astorlyabiya, matematika, algebra, geometriya fanlari sohasida ulkan ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirgan. Biz IX-XII-asrlarda Movarounnahrning madaniy va ilm-fan sohasidagi yuksalishni haqli ravishda Uyg'onish davri nomlashga asosimiz bor. Chunki, mazkur ilk uyg'onish davri madaniy yuksalishi siyosiy va iqtisodiy jihatdan Yevropa davlatlaridan farqli ravishda mintaqada mustaqil davlatlarning shaklanishi bilan uzviy bog'liq bo'lgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Movarounnahrda ilk Uyg'onish davri haqida fikr yuritganda quyidagi omillarga e'tibor berish lozim:

- IX-XII asrlarda Movarounnahrda mustaqil davlatlarning paydo bo'lishi.
- Islom dini sababli Yaqin va O'rta Sharqdagi turli xalqlar o'rtasida madaniy aloqalarning yo'lga qo'yilishi va rivojlanishi.
- Buyuk ipak yo'li ahamiyatining oshishi davlatlar o'rtasida savdo-sotiq, hunarmandchilik aloqalari, shaharlarning ko'payishi.

- Jahon xalqlarining avvalgi yutuqlari, qadimgi hind, yunon, eron ilm-fani va madaniyati yutuqlaridan keng foydalanish.

NATIJA. IX-XII asrlarda o'lkamizdan al-Xorazmiy, al-Farg'oniy, Imom al-Buxoriy va Imom Termiziy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Ismoil Jurjoni, Marg'inoniy, Zamaxshariy, Mahmud Koshg'ariy kabi yetuk allomalar yetishib chiqqan va asarlari bilan o'lkamizni butun dunyoga tanitgan. Bu davrda adabiyot sohasida ijod qilgan shoirlar haqida Abu Mansur Saolibi (961-1038) ma'lumot bergan. Buxoro va Xorazmda yashab, turk, fors, arab tillarida asarlar yozgan shoirlar ijodining kamol topishida Xorazmda tashkil etilgan Ma'mun akademiasining ahamiyati katta bo'lgan. Abu Rayhon Beruniy avlodlarga katta ilmiy meros qoldirgan. Beruniy ilm-fanning turli sohasiga doir 160 dan ortiq asarlari, tarjimalari hamda yozishmalari ma'lum. Beruniy fanning eyarli barcha sohasida samarali ijod qilgan, shuning uchun ham mashhur sharqshunos olim Krachkovskiy "Beruniyning qiziqqan ilm sohalaridan ko'ra, qiziqmagan ilm sohalarini sanab o'tish osondir" deb Beruniyning aqliy salohiyatiga aniq bahoni bergan. Shuning uchun XI asrga "Beruniy asri" deb nom berilgan.

XULOSA. Ilm-fan va madaniy yuksalishining birinchi sababi sifatida o'lkamizning arab mustamlakachiligidan qutulib, mustaqil davlatlarning paydo bo'lishini ko'rsatish lozim. Shu bilan birga o'lkamizda musulmon davlatlari bilan din va til asosida madaniy va ilmiy aloqalarning kuchayishi ham muhim sabablardan biri hisoblanadi. XI asrdan o'lkamizda Yusuf Hamadoniyning tashabbusi va harakatlari asosida Buxoroda tasavvuf ta'limotini o'rgatish va targ'ib qilishga kirishildi. Hamadoni ta'imoti asosida Buxoroda A.G'ijduvoniyning "Xojagon" tariqati, Turkistonda A.Yassaviyning Yassaviya tariqati, Xorazmda N.Kubroning Kubroviya tariqati paydo bo'ldi va musulmon olamiga keng yoyildi. Bu hodisa diniy ilm sohasida eng yuqori natijalardan biridir, hozirgi davrgacha musulmon olamida ushbu uchta tariqatning o'z o'rnini va ta'sirini butun islom davlatlari tan olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. I.A.Karimov Istiqlol va ma’naviyat T.:1994.
2. Ma’naviyat yulduzlari: (Markaziy Osiyo mashxur siymolari, allomalar, adiblar) T.: 2001.
3. Buyuk siymolar, allomalar (1-2 kitob) T.: 1995, 1996.
4. Karimov Sh., Shamsutdinov R. Vatan tarixi. Birinchi kitob T.:1997.
5. Usmonov Q., Sodiqov M., Oblomurodov. O‘zbekiston tarixi. I qism. O‘quv qo‘llanma. T.: 2002.